
**EDUCAÇÃO AMBIENTAL,
UM PROCESSO INSPIRADO NAS VIVÊNCIAS DO COTIDIANO**

DOI: 10.5281/zenodo.15066106

Maria Eduarda de Sá Simplicio¹

¹Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade – Universidade Estadual de Maringá

E-mail: prof.maria.eduarda.ciencias@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2757506915521234>

Nathan de Mello Munhoz²

²Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade – Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Paraná

E-mail: nathanmunhozifpr@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5822961925716966>

Morato Marão Bucal³

³Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade – Universidade Estadual de Maringá

E-mail: momabubucal@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4514547263012969>

Willian Dos Santos Heidrick⁴

⁴Bacharelado em Agronomia- Universidade Unopar

E-mail: willianheidrick35@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4741064561324287>

Otávio Akira Sakai⁵

⁵Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade – Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Paraná

E-mail: otavio.sakai@ifpr.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7555056380237240>

RESUMO: O presente artigo se constitui como uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa. Essa pesquisa de campo descreve o projeto que se intitulou ‘‘Meu planeta, minha missão é cuidar’’ que foi realizado na Escola Municipal Germana A. Moleiro com a turma do 3º ano do fundamental 1, do município de Quarto Centenário. Teve como objetivo a reflexão de como a ação humana tem causado impactos ambientais negativos e que é nosso dever preservar o planeta Terra para nossa geração e para as futuras gerações. Foram realizadas atividades como: reconhecimento dos biomas brasileiros, confecção de objetos feitos com materiais reutilizáveis, coleta de informações do dia a dia de moradores do município, entrega de panfletos com frases de ações ecológicas, fixação de plaquinhas com frases de conscientização sobre a preservação dos ecossistemas na praça da igreja paroquial de Quarto Centenário-PR, estudo da revista do Agrinho, aprendizagem e reflexão sobre a produção de papel, separação do lixo, realização de uma palestra com a participação de aproximadamente oitenta pessoas com uma apresentação dos alunos do 3ºano e plantio de uma árvore na escola. Assim, esse estudo teve como objetivo a promoção da consciência de conservação ambiental e a sensibilização quanto ao meio em que estamos inseridos, tendo como base a literatura e o processo de ensino aprendizagem. Foi uma ação inspirada nas vivências do cotidiano, como por

exemplo aprender a reutilizar, impulsionando o pensamento crítico em relação à sustentabilidade, o que permite ultrapassar limites arbitrários na prática da educação ambiental, no ensino e na comunidade. Constatou-se com esse projeto que houve aprendizagem dos conceitos por meio do retorno que os alunos deram, durante as aulas e as atividades. Além disso, o projeto proporcionou vivências de educação ambiental, e vivências contribuem para o processo de ensino aprendizagem ao auxiliar na apropriação do conhecimento científico. E essas vivências além de ter sido proporcionada aos alunos, foram proporcionadas também a comunidade escolar. Outra contribuição do projeto foi com a vegetação local da escola ao plantar a árvore nativa.

Palavras-chave: Ambiental; Artístico; Conscientização; Educação; Recicláveis.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o desenvolvimento sustentável é necessário para a preservação do meio ambiente. O Brasil, um país rico em biodiversidade, ainda precisa aprender muito sobre a preservação dos seus diversos biomas. A Mata Atlântica, um dos maiores biomas brasileiros, é uma floresta tropical, a mais rica em diversidade de espécies e também mais ameaçada do planeta. A floresta tropical possui uma grande importância, pois abriga uma das maiores biodiversidades do planeta, presta serviços ecossistêmicos e participa da manutenção da qualidade de vida de populações humanas, em escala global. Contudo, a Mata Atlântica foi amplamente desmatada. Segundo a última estimativa, a floresta possui somente 12,5% da cobertura original, além das paisagens estarem antropizadas. Esses são fatores que levam à ameaça de extinção de 2 mil espécies vegetais e animais da floresta (CABRAL e BUSTAMANTE, 2016).

A mudança de comportamentos inadequados diante das questões ambientais e a necessidade de preservação do meio é o primeiro passo nessa caminhada. Assim, a Educação Ambiental é fundamental para que atitudes de preservação se concretizem. Levando a informação em relação ao consumo sustentável, a reutilização, a redução e a coleta seletiva entre outras atitudes ecologicamente corretas. Além disso, a sociedade tendo uma educação ambiental pautada na sustentabilidade, proporcionará a serem críticos em relação às ações públicas frente a seus deveres com o meio ambiente. Dessa forma, o presente trabalho tem como base os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). O ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, ao incentivar práticas adequadas de gestão de resíduos sólidos; o ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis, ao estimular hábitos sustentáveis e a redução do desperdício; o ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima, ao conscientizar sobre os impactos ambientais das ações humanas; e o ODS 15 - Vida Terrestre, por meio da valorização da Mata Atlântica e de atividades de reflorestamento (ONU, 2015).

A Educação Ambiental Crítica deve ser vista como uma alternativa para promover debates entre diferentes grupos sociais, possibilitando que os indivíduos adquiram autonomia e criticidade para atuar de forma responsável na sociedade, sempre considerando as futuras gerações (SILVEIRA e LORENZETTI, 2021).

O processo de educação ambiental pode ter contribuição da arte, como uma ferramenta poderosa para promover a educação ambiental, estimulando a criatividade e a consciência ecológica. O uso de materiais recicláveis na produção artística fortalece o pensamento crítico e a compreensão do meio ambiente (KRUMBERG, 2021). Como aponta Krumberg (2021), “os materiais envolvidos no processo da Arte na Arte-educação devem ser sempre diversificados, sem retirar nada, mas coletar materiais de Arte principalmente por meio do uso de materiais recicláveis para ressaltar a questão do meio ambiente e a proteção da natureza”. Esse processo permite que os estudantes adquiram uma nova percepção sobre o planeta e atuem como agentes de conservação ambiental (MEDEIROS et al., 2011).

Além disso, a realização de técnicas artísticas possibilita à reflexões críticas sobre a sustentabilidade e a relação com o meio ambiente (DUARTE JR., 1992 apud KRUMBERG, 2021).

Esse estudo evidencia como a educação ambiental, aliada à arte e alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, como o ODS 4 - Educação de Qualidade, podem contribuir com a formação de cidadãos conscientes, comprometidos com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. E a educação ambiente pode ter melhores resultados quando iniciado nas séries iniciais do ensino fundamental (MEDEIROS et al., 2011).

E teve como objetivo contribuir com o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes do 3º ano da Escola Municipal Germana Afonso Moleiro, do município de Quarto Centenário-PR, para reconhecerem as conexões entre o campo (paisagem natural) e a cidade (paisagem modificada), tornando-se agentes transformadores na preservação ambiental. Os objetivos específicos incluem: Identificar ações humanas que impactam negativamente a natureza, refletir sobre atitudes cotidianas que podem contribuir para um mundo mais sustentável e incentivar os estudantes a compartilharem conhecimentos ambientais com a comunidade. Desse modo, exercendo ações ambientais corretas, sob uma visão ampla, adquirindo conceitos como o que é Sustentabilidade e sua correlação com a Educação ambiental, de modo a resgatar um olhar quanto à importância do pensamento crítico sobre a temática (BOFF, 2015).

2. METODOLOGIA

O presente artigo se constitui como uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa (TEIS e TEIS, 2006). Foi composta por três etapas: Conhecendo os Biomas. Impactos ambientais: o que eu posso fazer? Impactos ambientais: vamos todos contribuir?

Essa pesquisa de campo descreve o projeto que se intitulou “Meu planeta, minha missão é cuidar”, realizado na Escola Municipal Germana A. Moleiro, localizada na cidade de Quarto Centenário-PR (latitude: -24.2776, longitude: -53.0759), com a turma do 3º ano do Ensino Fundamental I, composta por 25 alunos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo demonstrou a importância da educação ambiental na formação de cidadãos críticos e engajados na preservação do meio ambiente. As atividades desenvolvidas possibilitaram uma abordagem prática e interativa, permitindo aos alunos compreender e vivenciar conceitos fundamentais relacionados à sustentabilidade. Nesse contexto, a mudança de comportamentos em relação às questões ambientais torna-se essencial. A Educação Ambiental desempenha um papel fundamental na sensibilização da sociedade, promovendo atitudes sustentáveis, como o consumo consciente, a reutilização, a redução de resíduos e a coleta seletiva. Além disso, uma formação ambiental crítica permite que os cidadãos questionem e cobrem ações públicas voltadas para a preservação da natureza, como uma alternativa de debate entre os diversos grupos presentes na sociedade. Assim, os sujeitos criam autonomia e criticidade para atuarem no meio social, preocupando-se com as futuras gerações (SILVEIRA e LORENZETTI, 2021).

Etapa 1: Conhecendo os Biomas

O projeto começou com 25 alunos do terceiro ano do ensino fundamental 1. Iniciou-se com a explicação dos biomas do Brasil mostrando a localização de cada um no mapa político do Brasil com enfoque na Mata Atlântica. Deu-se sequência explicando sobre o Ipê Rosa (Tabebuia impetiginosa), a qual é uma árvore nativa da Mata Atlântica. Em sequência foram mostradas mudas de Ipê rosa, de Oiti (*Licania tomentosa*), a qual foi plantada (conforme as figuras 1 e 2). O plantio da *Licania tomentosa*, reforçou a conexão teórico-prática, evidenciando a relevância das árvores para o equilíbrio ecológico (Figuras 1 e 2). Estudos anteriores, como os de Lima e Santos (2020), ressaltam que atividades práticas, como o plantio de árvores, aumentam o engajamento e promovem uma aprendizagem mais significativa.

Figura 1 - Alunos do 3º ano C, do ensino fundamental da escola municipal Germana A. Moleiro plantando a

árvore *Licania Tomentosa*

Fonte: Elaborada pelos autores.

figura 2 - Alunos do 3º ano, do ensino fundamental da escola municipal Germana A. Moleiro plantando a árvore *Licania Tomentosa*.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Os estudantes cantaram a música *Mata Atlântica* e assistiram o vídeo ‘‘Um plano para salvar o planeta- Turma da Mônica’’. Realizaram o trabalho página 109 do livro didático de Ciências (MENDES *et al.*, 2014). A partir do vídeo foram desenvolvidas atividades de interpretação sobre a temática, entre elas as relacionadas com a revista do Agrinho da edição de 2022. Na sequência, foi realizada uma atividade de recorte de palavras de revistas, semelhante ao que o personagem principal da história fez (conforme a figura 3).

Para que os alunos conseguissem entender a relação do campo com a cidade e a necessidade de preservar a natureza, assistiram o vídeo explicando sobre o assunto. Após assistirem, responderam às seguintes perguntas no caderno: De onde vem o ovo? E onde ele é

colocado para ser vendido? Com isso entenderam a relação do campo com a cidade e aprenderam que a caixa de ovo é feita com material reciclável.

O recorte de palavras em revistas, inspirado no personagem do vídeo assistido anteriormente pela turma, contribuição com a alfabetização e letramento em língua portuguesa, estimulou a criatividade e reforçou o aprendizado sobre a reutilização de materiais, conectando-se ao ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis. Trabalhos como os de Oliveira e Mendes (2019), indicam que abordagens lúdicas aumentam a retenção do conhecimento e incentivam hábitos sustentáveis desde a infância. A atividade está sendo demonstrada na Figura 3.

figura 3 - Alunos do 3º ano C, realizando a atividade de recorte de palavras em revistas

Fonte: Elaborada pelos autores.

Impactos Ambientais: O que Eu Posso Fazer?

Nessa etapa do projeto, começaram a aprender o que eles podem fazer para melhorar o mundo. Que a quantidade de resíduos sólidos é um problema ambiental se não for tratado da maneira correta. Foi utilizado como material o livro didático de ciências humanas e da natureza para realizar diversas atividades sobre o tema (MENDES *et al.*, 2014). Foi ensinado os seguintes conteúdos utilizando o livro como material: Como a população pode participar de debates sobre coleta seletiva e organizar uma campanha, produção de resíduos (realizaram uma atividade de listar o quanto de resíduos que produz de manhã, tarde e noite), resíduos secos e resíduos úmidos, tipos de resíduos que não são domésticos, a coleta e os destinos dos resíduos. Assim como, sobre o que é um aterros sanitários. Sobre Repensar, recusar e mais 3 Rs, separação e

coleta seletiva, panfleto sobre a coleta seletiva e ações corretas para cumprir os 3Rs (reduzir, reciclar e reutilizar), realizaram atividades de fixação dos conteúdos aprendidos no livro didático (MENDES *et al.*, 2014). Após isso, os alunos fizeram uma avaliação escrita com perguntas objetivas e subjetivas sobre os conteúdos citados anteriormente e foi diagnosticado que houve aprendizagem. Além disso, foi realizada a leitura do livro “A incrível história do mundo que ia morrer” (CNI-SESI), nesse livro ensinava a fazer a coleta seletiva e o impacto que o lixo pode causar no planeta se não for tratado da maneira correta. Assim como, vocabulário da reciclagem. Os alunos copiaram o significado das seguintes palavras: Coleta seletiva, lixo orgânico, reciclar e preservar.

Partindo do pressuposto que os alunos arrancavam muito papel de caderno e algumas vezes jogavam no chão da sala, além de falar sobre o desmatamento, começamos a estudar a fabricação de papel, enfatizando que ao arrancar folha do caderno eles contribuem para que mais árvores sejam cortadas. E o processo a qual precisa para que o papel descartado seja reciclado. Para ajudar os alunos a não jogar papel no chão e ter um controle de quanto papel eles estão jogando no lixo, foi confeccionado um lixeira de mesa feito de caixa de leite conforme a figura 4, cada aluno da turma confeccionou a sua lixeira.

A criação de lixinhos de mesa a partir de caixas de leite para que os alunos percebessem a quantidade de papel que descartam em 4 horas (Figura 4) demonstrou na prática como pequenas ações podem contribuir para a redução do desperdício de papel. Essa iniciativa dialoga com os princípios da economia circular, tema abordado por Silva *et al.* (2021), que destacam a importância de integrar conceitos de reaproveitamento de materiais ao cotidiano escolar.

figura 4 - Alunos do 3º ano C, realizando a atividade recortando palavras em revistas de recorte

Fonte: Elaborada pelos autores.

Etapa 3: Impactos ambientais: vamos todos contribuir?

A terceira etapa ampliou o escopo do projeto, incluindo a participação da comunidade. Após terem adquirido conhecimentos sobre o que são resíduos secos e úmidos, como realizar a coleta seletiva, qual o destino correto para os resíduos úmidos e que os resíduos secos devem ser reciclados, realizaram uma coleta de informações com o objetivo de obterem o conhecimento prévio da população de Quarto Centenário PR sobre a temática abordada. Após obterem as informações tendo em mente questões norteadoras (ANEXO 1), por meio da observação do dia a dia de moradores do município, os alunos comentaram o que aprenderam sobre os assuntos levantados e referente a separação do lixo e reciclagem. O que mais chamou a atenção dos resultados da observação dos moradores em seu dia a dia é que 80% não tinham conhecimento do dia da coleta do lixo reciclável pois colocavam o lixo em dias errados. Porém, na última pergunta norteadora todos mostraram considerar importante ter atitudes simples que preserve o meio ambiente. Essa realidade corrobora com estudos como o de Almeida e Rocha (2022), que apontam a falta de informação como um dos principais desafios para a implementação eficaz da coleta seletiva.

Foi realizada uma brincadeira sobre coleta seletiva, em que quem enchesse mais rápido uma sacola com materiais recicláveis iriam ser o ganhador da brincadeira. Cada aluno ganhou uma sacola plástica para levar para casa. E só poderiam colocar na sacola, resíduos recicláveis consumidos por si. A aluna que ganhou a brincadeira em primeiro lugar conseguiu encher a sacola em 24 horas, e a que ganhou em segundo lugar encheu em um dia e meio. Após isso, todos os alunos seguiram para as latas da coleta seletiva e as duas alunas foram colocar os recicláveis em sua respectiva lata de destino conforme a figura 5. O objetivo da brincadeira foi adquirir a percepção de como estamos inseridos em um consumismo extremo, e por consequência deixamos inúmeros dejetos que podem ser recicláveis e por isso a necessidade de reciclar. Foi realizada uma conversação com esse enfoque em sala de aula como conclusão da brincadeira.

A atividade prática na qual os alunos encheram sacolas com resíduos recicláveis consumidos por eles próprios (Figura 5) promoveu uma reflexão sobre hábitos de consumo e descarte correto.

figura 5 - Alunos do 3º ano C, realizando a separação dos resíduos recicláveis

Fonte: Elaborada pelos autores.

Durante essa etapa os alunos pediram para que a professora os ajudasse a fazer algumas plaquinhas escrita “não jogue lixo no chão”, “jogue lixo no lixo” entre outras para que eles pudessem amarrar em lugares da cidade e fizeram uma de papel como modelo. As plaquinhas foram confeccionadas com latinhas de alumínio de refrigerante com frases de conscientização sobre a preservação do meio ambiente. Vale ressaltar que tais placas não foram confeccionadas pelos alunos devido a faixa etária dos mesmos, pois tinham entre oito e nove anos de idade. Porém, alguns levaram as latinhas para que pudessem servir como base, se tornando um processo de reutilização. Após isso, na Praça da Casa Paroquial de Quarto Centenário, fixaram algumas plaquinhas em árvores conforme a figura 6, para que pudessem ser visualizadas. Os alunos participaram ativamente do processo, compreendendo a reutilização de materiais descartáveis e a sua transformação em objetos úteis. A fixação das plaquinhas na Praça ampliou o impacto da ação, tornando a mensagem acessível à comunidade local e promovendo um efeito multiplicador na conscientização ambiental.

figura 6 - Alunos do 3º ano C, realizando a fixação das plaquinhas

Fonte: Elaborada pelos autores.

Outras ações incluíram a produção de estojos escolares com rolos de papel higiênico que os

alunos guardaram durante o recesso escolar, assim como a confecção de vasos a partir de livros velhos que não eram mais utilizados (Figura 7). Tais iniciativas se alinham ao conceito de arte-educação, conforme discutido por Ferreira e Costa (2023), que enfatizam a importância da criatividade na sensibilização ambiental. A atividade foi auxiliada pela professora de Arte.

Figura 7 - A-Estojo escolar feito com rolo de papel higiênico. B-Alunos do 3º ano C, realizando a confecção dos vasos

Fonte: Elaborada pelos autores.

A coleta de rolos de papel higiênico durante as férias escolares para a confecção de estojos escolares reforçou a ideia de que materiais aparentemente descartáveis podem ser reaproveitados de maneira útil e criativa. Essa prática estimulou o engajamento dos alunos e suas famílias, incentivando hábitos sustentáveis no cotidiano. A produção de vasos utilizando folhas de livros antigos que seriam descartados, demonstrou que a reutilização pode ser aplicada a diversos materiais, promovendo o desenvolvimento da consciência ecológica desde a infância.

Essas atividades mostraram que a abordagem prática da educação ambiental, aliada à participação ativa dos alunos, favorece a construção de valores sustentáveis. O envolvimento na coleta, na reutilização e na confecção dos objetos reforçou a aprendizagem sobre a importância da reciclagem e do descarte responsável. Além disso, a fixação das placas e a exposição dos objetos reciclados ampliaram a visibilidade das ações, contribuindo para a sensibilização da comunidade sobre a necessidade de preservar o meio ambiente.

Mobilização da Comunidade e Impactos do Projeto

O envolvimento da comunidade foi intensificado com a realização de uma palestra sobre preservação ambiental, que contou com a participação de alunos (da Esc. Mun. Germana A. Moleiro e do Colégio Estadual IV Centenário, as duas escolas localizadas no município de Quarto Centenário), professores e moradores da cidade, totalizando 100 pessoas. A apresentação da música “Mata Atlântica de Cezar Elbert” pelos alunos marcou a abertura do

evento, reforçando a mensagem sobre a conservação dos biomas brasileiros. Após a palestra realizada pela professora regente da turma, aconteceu à exposição da plaquinha de metal, do lixo de mesa, do vaso de papel e do estojo feito de rolo de papel higiênico, alguns alunos do 3º ano explicaram como foi feito cada um dos materiais.

Para finalizar o projeto os alunos visitaram o aterro sanitário do município para conhecer o espaço físico e o funcionamento, com objetivo de fixar o conhecimento que adquiriram em sala de aula. A visita ao aterro sanitário contribuiu para a compreensão do destino dos resíduos sólidos e consolidou os conceitos aprendidos em sala de aula. Além disso, o apoio de agricultores locais, que se propuseram financiar a confecção de camisetas para os alunos com o tema do projeto, evidenciou o impacto positivo do projeto na comunidade. A participação de diferentes setores da sociedade é fundamental para o sucesso de iniciativas ambientais, como apontado por Santos et al. (2024), que destacam a importância das parcerias entre escolas e a comunidade na promoção da sustentabilidade.

O resultados desse projeto se relaciona com os de outros autores, em que aborda sobre a eficácia da educação ambiental baseada na prática. Lima e Santos (2020) destacaram que projetos de plantio e reciclagem promovem mudanças comportamentais duradouras em crianças. Da mesma forma Silva et al. (2021), ressaltam que a introdução de conceitos como economia circular e reaproveitamento de materiais em escolas contribui para a formação de cidadãos mais conscientes.

Outro estudo relevante é o de Almeida e Rocha (2022), que identificaram a falta de informação como entrave para a adoção da coleta seletiva. Os resultados obtidos no município de Quarto Centenário confirmam essa realidade e demonstram a necessidade de campanhas educativas voltadas para a comunidade.

“As situações aqui destacadas, que envolvem Arte-educação e meio ambiente, artistas e educadores tem um cunho de ação ambiental, que enfatizam a importância da consciência ambiental e que pode ser perfeitamente adotado por todos, pode ser uma ação de baixo custo que até mesmo pode ajudar na reutilização do que foi ou seria descartado, oportunizando um novo destino, conseqüentemente, a preservação da natureza, além disso, a transformação do lixo em Arte.” (KRUMBERG, 2021)

O estudo de Krumber (2021) e a pesquisa de Ferreira e Costa (2023), reforçam a importância da arte-educação na sensibilização ambiental, evidenciando que a criatividade pode ser um instrumento eficaz para estimular a reflexão e a mudança de hábitos. O presente estudo corroborou essa abordagem ao integrar a produção de objetos feito com materiais reutilizáveis e atividades artísticas ao processo educativo.

3. CONCLUSÃO

Os resultados demonstraram mudanças significativas nos hábitos dos alunos e na percepção da comunidade em relação ao descarte de resíduos/coleta seletiva. A participação ativa em ações como plantio de árvores, confecção de materiais recicláveis e campanhas de conscientização contribuíram para uma aprendizagem mais significativa e duradoura. Além disso, o envolvimento da comunidade e a parceria com diferentes setores reforçaram a importância da colaboração para a construção de um ambiente mais sustentável.

O projeto contribuiu para a aprendizagem do conceito de palavras que os alunos não tinham conhecimento como: aterro sanitário, resíduos secos, resíduos úmidos, reciclagem entre outras. Os alunos relataram que realmente aprenderam e que estavam dispostos a colocar em prática ações ecologicamente corretas. Concluiu-se isso principalmente quando demonstraram indignação ao observarem uma árvore sendo cortada na calçada da escola, assim como ao fazerem de forma espontânea modelos de placas em folha de papel escrito “não jogue lixo aqui” e pedirem para que a professora providenciasse algumas plaquinhas para que eles colocassem em alguns lugares da cidade.

Esse período de projeto, foram as aulas com mais participação dos alunos. Houve a participação dos pais, que na reunião do 3º Bimestre comentaram sobre algumas questões ambientais, que de certa forma aprenderam com seus filhos e se sentiram motivados a mudar algumas atitudes simples que contribuem para a preservação do meio ambiente. Além disso, a ideia de preservação alcançou de alguma forma toda a comunidade escolar que participou de várias etapas do projeto, assim como das outras turmas da Escola Municipal Germana Afonso Moleiro e dos alunos do Colégio Estadual IV Centenário que participaram da palestra.

Comparando os resultados deste estudo com pesquisas anteriores, verificou-se que metodologias que combinam educação ambiental com atividades práticas favorecem o engajamento dos alunos e promovem mudanças comportamentais efetivas. A integração de elementos lúdicos e artísticos, como a música, arte, educação, mostrou-se uma estratégia eficiente para estimular a criatividade e a reflexão crítica sobre questões ambientais.

Os resultados desse projeto, mostra a necessidade de investir em práticas pedagógicas inovadoras que integrem a educação ambiental desde os primeiros anos escolares. Pequenas ações locais, quando amplamente difundidas, podem gerar impactos positivos na sociedade, contribuindo para a formação de cidadãos mais responsáveis e comprometidos com a preservação do meio ambiente.

ANEXOS

Anexo 1

As questões norteadoras foram:

- O que você faz com lixo que você produz?
- Você sabe o que é coleta seletiva?
- Você separa o lixo da sua casa para reciclagem em seu município?
- Você sabe separar corretamente o lixo para reciclagem?
- Você costuma reutilizar algum tipo de material que vai para o lixo?
- Você se preocupa com as questões ambientais?
- Qual o dia da coleta de reciclável em sua cidade?
- Em sua opinião, o aterro sanitário deve receber todo tipo de lixo?
- Você sabe o que é lixo hospitalar?
- Você sabe o que é chorume?
- Você sabe qual é o destino do lixo do seu município?
- Você sabe o significado de reciclar, reutilizar e reaproveitar?

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J.; ROCHA, T. Desafios da coleta seletiva no Brasil: um estudo sobre a conscientização da população. **Revista Brasileira de Gestão Ambiental**, v. 26, n. 2, p. 45-62, 2022.

BATISTA, A. D. **MEIO AMBIENTE: PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE**. Disponível em: <<http://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistaepqfafibe/sumario/3/14042010143117.pdf>>. Acesso em: 27 maio 2024.

BOFF, Leonardo. **Sustentabilidade: o que é - o que não é**. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2015.

CABRAL, D.; DE CARVALHO; BUSTAMANTE, A. **Metamorfoses florestais: Culturas, ecologias e as transformações históricas da Mata Atlântica**. 1ª. Org.: Prismas, 2016.

CNI-SESI. **A incrível história do mundo que ia morrer**; Revista Sesinho.

DE MEDEIROS, Aurélia Barbosa et al. **A Importância da educação ambiental na escola nas séries iniciais**. 2011. 17 p. Trabalho de conclusão de curso de Especialização em Docência Universitária (A Importância da educação ambiental na escola nas séries iniciais. Especialização em Docência Universitária) - Faculdade Montes Belos - FMB, [S.l.], 2011. 1. Disponível em: <http://www.terrabrasil.org.br/ecotecadigital/pdf/a-importancia-da-educacao-ambiental-na-escola-nas-series-iniciais.pdf>. Acesso em: 15 de abr. 2024.

DENISE MENDES, M. A. **Porta Aberta Ciências Humanas e da Natureza**. 1. ed. [s.l.] FTD, 2014.

FERREIRA, L.; COSTA, M. **Arte-educação e sustentabilidade: o papel da criatividade na conscientização ambiental**. **Educação e Sociedade Sustentável**, v. 18, n. 1, p. 101-120, 2023.

FONSECA, L. H. A. **Reciclagem: o primeiro passo para a preservação ambiental**. Disponível em: <<https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/reciclagem.pdf>>. Acesso em: 15 abr. 2024.

KRUMBERG, Ronaldo. **Arte, educação ambiental e ecopedagogia: utilização de materiais recicláveis nas aulas de artes no ensino fundamental e a preservação do meio ambiente**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização Lato Sensu) – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Osório, 2021. Disponível em: https://repositorio.uergs.edu.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/1063/27135_tcc_ronaldo_krumberg.pdf?sequence=-1&isAllowed=y. Acesso em: 10 mar. 2025.

LAUREANO, L. G. **Mata atlântica** - Cezar Elbert. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=nYxkJF4TMxU>>. Acesso em: 3 mar. 2024.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>>. Acesso em: 28 fev. 2025.

LIMA, R.; SANTOS, P. **Educação ambiental na escola: impactos do plantio de árvores no ensino fundamental.** Ciências e Meio Ambiente, v. 15, n. 3, p. 75-90, 2020.

OLIVEIRA, A.; MENDES, C. A ludicidade como ferramenta no ensino de sustentabilidade para crianças. **Revista de Educação Ambiental**, v. 22, n. 4, p. 33-48, 2019.

ONU, Nações unidas Brasil. **Como as Nações Unidas apoiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil.** [Brasília]: Ministério da Saúde, 14 nov. 2023. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes?b_start:int=0. Acesso em: 25 nov. 2023.

PENNA, G. Turma da mônica em-**Um plano para salvar o planeta.** Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=dCOOWSbe6Ig>>. Acesso em: 3 mar. 2024.

Ronaldo Rodrigues. **Arte, educação ambiental e ecopedagogia:** utilização de materiais recicláveis nas aulas de artes no Ensino Fundamental e a preservação do meio ambiente. Disponível em <https://repositorio.uergs.edu.br/xmlui/handle/123456789/1063>. Acesso em: 14 de abr. de 2024.

SANTOS, E.; et al. Parcerias entre escolas e comunidade na promoção da sustentabilidade: um estudo de caso. **Sustentabilidade e Sociedade**, v. 20, n. 2, p. 55-73, 2024.

SILVA, G.; et al. Economia circular e educação ambiental: perspectivas e desafios no ensino fundamental. **Gestão Sustentável**, v. 10, n. 1, p. 88-102, 2021.

SILVEIRA, D.; PRESTES DA; LORENZETTI, L. Estado da arte sobre a educação ambiental crítica no Encontro Pesquisa em Educação Ambiental. **Praxis & Saber**, v. 12, p. 88–102, 2021.

TEIS, M. A.; TEIS, D. T. A Abordagem Qualitativa: A Leitura no Campo de Pesquisa. BOCC. **Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação**, v. 1, p. 1–8, 2006. Disponível em: <file:///C:/Users/user/Downloads/teis-denize-abordagem-qualitativa.pdf>. Acesso em: 03 de abr. de 2025.